

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

SHABANOVA Sadaf Djumaliyevna
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14178718>

TURK VA O‘ZBEK TILLARIDAGI AYOL JINSI BILAN BOG‘LIQ MAQOLLAR

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada turk va o‘zbek maqollarida ayol obrazining metaforik va qadriyatga asoslangan (baholovchi) komponentlari tahlil qilinadi.

Turk xalqining lisoniy manzarasida ayol obrazi qanday metaforalar orqali ifodalanishi va ayolga nisbatan qanday ko‘rsatkichlar yordamida ijobiy-salbiy baholar berilishi maqolada o‘z aksini topadi. Turk madaniyatidan farqli o‘laroq, rus madaniyatida otaga nisbatan salbiy reaksiyalar ham kuzatilgan. Maqola muallifi rus madaniyatida yoshlarning otalarga nisbatan nafrati yoki salbiy fikri yuqori ekanligini rus oilasidagi ajrashishlar natijasida to‘liqsiz oilalar ko‘pligi bilan izohlaydi. Bundan tashqari maqolada oila xususiyatlari va oilaning hissiy qiyofasi ham foizlarda o‘z aksini topgan.

Kalit so‘zlar: maqol, ayol, metafora, konsept, lingvomadaniyatshunoslik, kontekst, matn, madaniyat, ijod, tarjima.

FEMALE GENDER IN TURKISH AND UZBEK RELATED PROVERBS

ANNOTATION

This article analyzes the metaphorical and value (evaluative) components of the female image in Turkish and Uzbek proverbs.

The article reflects how the image of a woman is expressed through metaphors in the linguistic landscape of the Turkish people and what indicators are used for positive and negative evaluation of a woman. Unlike Turkish culture, a negative reaction to the father was also observed in Russian culture. The author of the article explains that hatred or negative attitude of young people towards fathers is high in Russian culture due to the large number of single-parent families as a result of divorce in Russian families. In addition, the article also reflects the characteristics of the family and the emotional image of the family in percentages.

Keywords: proverb, woman, metaphor, concept, linguistics, context, text, culture, creativity, translation.

ЖЕНСКИЙ РОД В ТУРЕЦКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ ПОСЛОВИЦЫ, СВЯЗАННЫЕ С

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются метафорический и ценностный (оценочный) компоненты женского образа в турецких и узбекских пословицах.

В статье отражено, как образ женщины выражается через метафоры в языковом ландшафте турецкого народа и какие показатели используются для положительной и отрицательной оценки женщины. В отличие от турецкой культуры, негативная реакция на отца наблюдалась и в русской культуре. Автор статьи поясняет, что ненависть или негативное отношение молодежи к отцам высока в русской культуре из-за большого количества неполных семей в результате разводов в российских семьях. Кроме того, в статье также отражены в процентах характеристики семьи и эмоциональный образ семьи.

Ключевые слова: пословица, женщина, метафора, концепт, лингвистика, контекст, текст, культура, творчество, перевод.

Kirish

Til va madaniyat o'rtasidagi bog'liqlik masalalarini o'rganish XVIII asrning oxirlariga borib taqaladi. Tilshunos olimlardan Vilhelm fon Humbold (1767-1835), Franz Boas (1858-1942) va Benjamin Uorf (1897-1941) til, tushuncha va madaniyat masalalari xususida to'xtalغانlar. Biroq til va madaniyat munosabatlarini birgalikda tadqiq qiluvchi fanlar ichidagi qo'shma fan (lingvomadaniyatshunoslik) to'laligicha rivojlanmagan. Bu soha rus tilshunoslik maktabining mahsuli hisoblanadi.

Mazkur tushuncha asosida XX asrning oxirgi choragida mustaqil fan sifatida paydo bo'lgan lingvomadaniyatshunoslik V.Teliya boshchiligidagi iboralar maktabi tadqiqotlari asosida Yu.Stepanov, N.Arutyunova, V. Vorobev, V. Shaklein, V. Maslova kabi izlanuvchilarning ishlari bilan bog'liq ravishda rivojlandi [1]. V.Maslova xalqning o'tmish asrlarga oid qarashlari tildagi maqollarda, frazeologik birliklarda, metaforalarda va madaniy ramzlarda hozirgi kunga qadar saqlanib qolganligini bayon qilib, mazkur fanning tadqiqot doirasini quyidagicha izohlaydi: "Lingvomadaniyatshunoslik, asosan, afsonalar, urf-odatlar, an'analar, marosimlar, madaniyat ramzlari va boshqalarni o'rganadi. Ushbu tushunchalar madaniyatga tegishli bo'lib, ular kundalik va marosimlardagi aloqa-munosabatlar shaklida tilda mustahkamlanadi. Ularni kuzatish mazkur tadqiqot uchun material bo'lib xizmat qiladi" [2].

Qadriyatlar va stereotiplar uzoq vaqt davomida iqtisodiy va ijtimoiy faoliyatni tartibga soluvchi majoziy ifodalarda, ya'ni maqol va matallarda o'z aksini topadi.

Lingvomadaniyatshunoslik termini tilshunoslar tomonidan turlicha atalgan. Masalan, Palmer "Cultural linguistics" (madaniy tilshunoslik) deb atagan bo'lsa, Underhill, Yevropada til va madaniyat munosabatlarini tadqiq qiluvchi soha sifatida, "ethnolinguistics" (etnolingvistika) terminini qo'llaydi. Professor Farzad Sharifian ham mazkur yangi soha uchun o'zining barcha ilmiy ishlarida "cultural linguistics" terminini qo'llaydi [3].

Zamonaviy turk tilshunosligida mazkur soha hozircha yetarli darajada o'rganilmagan, bu yo'nalishda tadqiqotlar soni barmoq bilan sanarli darajada ozchilikni tashkil qiladi. Bu borada amalga oshirilgan dastlabki ish Olena Kozan to'plagan va muharrirlik qilgan "Kulturdilbilim: Temel Kavramlar ve Sorunlar" (Lingvomadaniyatshunoslik: Asosiy tushunchalar va muammolar) tarjima kitobi bo'lib, mazkur to'plam Olena Kozanga oid Kulturdilbilim nedir? (Lingvomadaniyatshunoslik nima?) nomli kirish so'zi o'rnidagi maqolasi va yigirma to'rtta sohaga oid rus tilidagi maqolalarning tarjimasidan iborat [4].

Mazkur kitob Turkiyaning G'oziy universiteti doktorantlari tomonidan tayyorlanib turk tilshunosligiga armug'on qilindi. Kitobning ahamiyati faqatgina tarjima bilan cheklanmaydi, balki turk tilshunosligida yangi terminlarni olg'a suradi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Metin Yurtbashi oila jamiyatning eng muhim bo'g'ini ekanligi, jamiyatning mustahkamligi oila mustahkamligi bilan bevosita aloqador ekanligi, turk oilasining asosi islomiy odob-axloq va qadriyatlariga tayanishini 100 ta oilaga bog'liq maqolni tasniflarga ajratgan holda tahlil qilib yoritib bergan [5].

Xususan, bu tasnifda oila qurish, er, xotin, kelin, qaynona, qaynota, ona, ota, farzandlar va ota-ona munosabati, bobo-momolar va nabiralalar munosabati, farzandlar – o‘g‘il, qiz bilan bog‘liq maqollar ko‘rib chiqilgan. Xulosa sifatida, sog‘lom jamiyat mustahkam tamoyillarga asoslangan oilalardan tashkil topishi, aslida oilaviy munosabatlar universal bo‘lib, turli madaniyatlarda unga bo‘lgan qarashlarga farqli ekanligi bayon qilinadi.

I. Sidorina qardosh bo‘lmagan ikki til - rus va turk tillari egalari assotsiatsiyalarida “oila” konseptini psixolingvistik eksperiment usulidan foydalangan holda freym tahlil qilishga uringan [6].

Oila a‘zolari ichida turklar uchun ona asosiy o‘rinni egallaydi (17.8%), o‘zbeklarda ham ona (2.2%), turklar uchun otaga nisbatan ijobiy reaksiya (8.9%) bildirilgan, unga nisbatan asosiy assosatsiya hurmat (7.8%) tushunchasi bo‘lsa, o‘zbeklarda bor-yo‘g‘i 0.1% tashkil qilgan. Turk madaniyatidan farqli o‘laroq, rus madaniyatida otaga nisbatan salbiy reaksiyalar ham kuzatilgan. Maqola muallifi rus madaniyatida yoshlarning otalarga nisbatan nafrati yoki salbiy fikri yuqori ekanligini rus oilasidagi ajrashishlar natijasida to‘liqsiz oilalar ko‘pligi bilan izohlaydi. Bundan tashqari maqolada oila xususiyatlari va oilaning hissiy qiyofasi ham foizlarda o‘z aksini topgan. Maqoladagi tahlillar har ikkala tilda ham oila deyarli bir xil tushunchalar, ya‘ni o‘zbeklarda *bolalar, uy, ona, sevgi, er*; turklarda *ona, sevgi, ota, uy, bola, bobo, iliqlik, sadoqat* kabi assotsiatsiyalarni bersa, ular borasidagi reaksiyalardagi farqlar esa voqelikning turli tomonlari va jamiyatning faollashuvini, o‘zbek va turk madaniyati va tilida aks etgan milliy xususiyatlarni ko‘rsatadi.

Yana xuddi shu ikki til - turk va o‘zbek tillari olam manzarasida oila konsepti turk tadqiqotchisi J.Pashalio‘g‘lu tomonidan tadqiq qilinadi. Mazkur maqolada tadqiqotchi har ikki tildagi maqollar, iboralar va qolip biriklamalar (soz kaliplari) yordamida konseptual tahlil qiladi. Maqoladagi ota-ona, er-xotin, farzandlar, turmush qurish va bo‘ydoqlik mavzularidagi maqol va iboralar oila konseptining asosini tashkil qilgan. Turk tadqiqotchisi ham I. Sidorina singari har ikki madaniyatda oila konseptining o‘xshash jihatlari anchagina ekanligini ta’kidlagan. Boshqa bir tadqiqotchi Z.A. Bigtagirova o‘zining dissertatsiyasida uch til - ingliz, turk va tatar tillaridagi paremiologiyalar yordamida oila konseptini chog‘ishtirma-qiyosiy yo‘l bilan tahlil qiladi [7].

Maqollardagi metaforik obrazlar uch til doirasida o‘zaro solishtirgan holda tadqiq qiladi. Turmush qurish, juft tanlash, er-xotin, ota-ona, farzandlar va qarindoshlar bilan bog‘liq maqollar konseptni ochib berish uchun “ochqich” vazifasini o‘taydi. Anketa usulidan foydalangan holda ayollar va erkaklardan oila va oilaviy munosabatlarni aks ettiruvchi 10 ta maqoldan birini tanlash imkoniyati taqdim qilingan, ya‘ni oila deganda ularning tafakkurida juftlikda maqollarda qaysi biri jonlanadi. Anketaning ikkinchi topshirig‘i esa oilaviy munosabatlar deganda yana qanday maqollar esga kelishi haqida so‘ralgan. So‘rovnoma oila tematik guruhida birinchi o‘rinda ona (39) va undan keyingi ketma-ketlik quyidagicha ko‘rinish olgan: farzand (23), xotin (16), uylanish (15), qarindosh (11), ota (9), er (4). Bundan ko‘rinadiki, turklar uchun oila timsolida birinchi galda ona turadi.

Maqolada konseptual tahlil, paremiologik tahlil va tavsifiy tahlil metodlari-dan foydalanildi.

Natijalar

Lingvomadaniyatshunoslikning o‘rganish predmeti sifatida madaniy tizimda gi ramziy, etalonlashgan, obrazli-metaforik mohiyatga ega bo‘lgan hamda mif, afsona, rituallar, urf-odat, folklor va diniy diskurslarda, nasriy va nazmiy matnlarda, ibora va metaforalarda, maqol va matallarda amal qiladigan sof insoniy arxetipik va prototipik bilish natijalarini umumlashtiruvchi til birliklarida namoyon bo‘ladi. Xalq maqollari lingvistik tahlilga tilshunoslikning yangi paradigmalari paydo bo‘lishi natijasi o‘laroq tortilmoqda [8].

Zamonaviy tilshunoslikning, xususan, lingvomadaniyatshunoslikning o‘rganish predmeti sifatida maqollar alohida ajralib turadi. Bu sohaga kirish va uning tahlillarini olib borish uchun asosiy “kalit” konseptdir. Maqollar madaniy konseptni yoritishga xizmat qiluvchi logoepistema hisoblanadi. Logoepistema (episteme - yunoncha «bilim») - til birligida saqlanadigan bilim tilini tavsiflash va o‘zlashtirish semiotik tizimining birligi; til (belgilovchi) va madaniyat (belgilangan) darajasida tushunishni talab qiladigan belgi deya ta’riflanadi.

Maqollar, matallar, frazeologik birliklar, qanotli soʻzlar va pretsedent matnlar koʻrinishidagi moddiy shakl orqali logoepistemalar etnosning bilimi, fikri, anʼanalari, urf-odatlarini, belgilari, gʻoyalari, uning milliy xarakterining xususiyatlarini ifodalaydi. Logoepistema lingvistik birliklarga qaraganda mamla-katga xos maʼlumotlar hajmi jihatidan koʻproq va kengroq, toʻyinganlik darajasi jihatidan chuqurroq va boyroq maʼlumot hisoblanadi[9], yaʼni maqol madaniy konseptni toʻliq yoritib berish uchun eng asosiy manba vazifasini bajaradi. Chunki maqollar obrazli-metaforik va qadriyatga asoslangan (baholovchi) bilim va tajriba yigʻindisi sanaladi.

Muhokama

Erkaklar va ayollar turli tillardan foydalanishlari sotsiolingvistikada yillar davomida oʻrganilayotgan asosiy masalalardan biridir. Ayol ishlatadigan til erkak ishlatadigan tildan farq qilishidan tashqari, Lakoff jamiyatda ayollar va erkaklarga nisbatan qoʻllaniladigan til ham turlicha ekanligini taʼkidlaydi. Til jins vakillarining fikrlarini qadrsizlantirishi yoki jamiyatdagi oʻrnini pasaytirishi mumkin.

U jinsga asoslangan ijtimoiy stereotiplar majmuini yaratadi. *“Erkaklar shafqatsiz”* yoki *“Ayollar matematikani tushunmaydilar”* kabi. Jamiyatda ayollar va erkaklarga nisbatan qoʻllaniladigan tilni oʻrganish ana shu stereotiplarni ochishga yordam beradi[10]. Aristotel davridan beri faqat adabiy tilning bir qismi sifatida koʻrilgan va ritorikadagi ritorikadan biri boʻlgan metafora sanʼati kundalik tilning ajralmas qismi boʻlib, madaniy xulq-atvorni ochib berish nuqtayi nazaridan muhim ahamiyatga ega. Metaforik soʻz - bu oʻxshash tushunchani ifodalash uchun ishlatiladigan bir yoki bir nechta soʻzlarning odatiy, anʼanaviy maʼnosidan tashqari, tushuncha uchun ishlatiladigan lingvistik elementlardir. Bu bir semantik maydonni boshqa semantik maydon bilan aniqlashdir. Metaforalar nafaqat fikrni tasvirlash va insonning xohish-istaklari, his-tuygʻulari va fikrlarini yoritish uchun emas, balki ijtimoiy xulq-atvor modellari va munosabatlarini ham ochib beradi. Til va madaniyat oʻrtasidagi bogʻliqlik yoki tilning madaniyatni aks ettirish kuchi yangi nuqtayi nazar emas. Ushbu gʻoya va uning asosidagi jarayonlarni chuqur oʻrganishni birinchi boʻlib Lakoff va Jonson oʻzlarining *“Biz bilan yonma-yon yashayotgan metafora”* asarida amalga oshirgan. Ular ilgari surgan *“Konseptual metafora nazariyasi”* bilan metafora nafaqat til bezaklari, balki tafakkur tizimi va madaniyatining ifodasi ekanligini ham taklif qildilar.

Lakoff va Jonsonning kontseptual metaforalari ikki qismdan iborat: manba kontseptual soha va maqsadli kontseptual soha. Ushbu ikkita kontseptual soha uchun ikkita asosiy vazifa mavjud: metafora ifodalari uchun *“manba domen”* (source domen) va biz tushunishga harakat qilayotgan *“nishon domen”* (target domen). Xarita deb ataladigan tasvir maqsad va manba maydonlarini tashkil etuvchi elementlar oʻrtasidagi tizimli aloqalar seriyasidir. Maqsadli hududning koʻplab elementlari manba hududidan keladi. Oʻxshashning barcha xilma-xil tomonlari bu taqsimotda oʻxshash va oʻxshatish oʻrtasidagi munosabatda taqdim etiladi va uni har tomonlama tavsiflaydi. Ushbu taqsimotni miyadagi kontseptual metaforalarga misol sifatida keltirish mumkin, Lakoff va Jonson ishidagi *“vaqt”* tushunchasi. Vaqt tushunchasini *“pul”* tushunchasi yordamida tushuntirish yoki tushunish mumkin [11].

Masalan, u sarflanadigan, qimmatli narsa. Yana *“hayot”* tushunchasi sayohat tushunchasi bilan izohlanadi. *“Hayot - bu sayohat”*. *“Uning boshlanishi va oxiri bor”*, *“Bu jarayon”*, *“Uning maqsadi bor”*, *“Bu harakat”* kabi.

Turk tilida oila bilan boʻliq maqollarning 60 - 65%ini ayollar bilan bogʻliq maqollar tashkil qiladi. Bu esa oʻz navbatida mazkur xalq madaniyatida ayolga boʻlgan eʼtibor namunasi sifatida baholanishi mumkin. Boshqa tomondan esa, maqollardagi ayollarga xos salbiy xislatlarning koʻp ekanligi ularni tarbiyalash, yaxshilikka chaqirish yoki odatda, erkaklarni ulardan ogoh boʻlishga chaqirish mazmunini ham ifodalashi mumkin.

Yaxshi va yomon xulqli xotin: Asilzadeyi almak zordur, gechinmek kolaydir [12] (Yaxshi qizni olish qiyin, u bilan yashash oson); Asili almasi zor, saklamasi kolaydir (Asilni olish qiyin, asrash - oson); Atin iyisini genç, kadinin iyisini ihtiyar alir (Otning yaxshisini yosh, xotinning yaxshisini qari oladi); Avradi kotu olanin sakali erken/tez agarir (Xotini yomon odamning soqoli tez oqaradi); iyi adam eşeginden, iyi kari doşeginden belli olur (Yaxshi er eshagidan, yaxshi xotin toʻshagidan maʼlum boʻladi).

O'g'il farzand xotinning oiladagi o'rnini belgilovchi omil: Kadin ister ki bey dogura (Ayol bek (o'g'il) tug'sam deydi), Oglan doguran ovunsun, kiz doguran dovunsun (O'g'il tug'gan maqtansin, qiz tug'gan tizzasini mushtlasin); Oglani her kan doguramaz, er kari dogurur (O'g'ilni har ayol emas, er ayol tug'adi); Oglu olmayan avrattan eski hasiryegdir (O'g'li yo'q xotindan eski bo'ya yaxshi). Epli va epsiz xotin: Avrat vardir arpadan aʃ eder, avrat vardir bulguru leʃ eder (Shunday xotin borki, arpadan ham osh qilar, shunday xotin borki bulgur (guruch)ni bo'tqa qilar); Kadin eli kaʃik sapindan kararir (Xotinning qo'li qoshiq sopidan qorayadi).

Muammo chiqaruvchi xotin: Bal aridan, kavga karidan ʃikar (Asal aridan, janjal xotindan chiqadi); Geʃinmeye gonlu yok ki adini ogrensini (Munozara bilan yashashga xohishi yo'q-ku, biron narsani o'rgansa); Geʃinmeyene dokuz koca, okumayana dokuz hoca az gelir (Munozara bilan yashamaydiganga to'qqiz er, o'qishni xohlamaydiganga to'qqiz o'qituvchi oz ko'rinadi).

Chiroyli va xunik ayol: Beyazin/ Akin adi/var, esmerin/karanin tadi var (Oq tanlining nomi bor, qoramag'izning mehri bor); ʃirkin kan evin toplar, guzel kari dugun/ sokak gezer (Xunik xotin uy yig'ishtiradi, chiroyli xotin to'y kezadi); Er kemaliyle, avrat cemaliyle anilir (Er kamoloti bilan, xotin jamoli bilan tilga olinadi).

Turk xalq maqollarida ayol metaforik talqin orqali tabiatdagi juda ko'p narsa va hodisalarga o'xshatiladi. Turk madaniyatida ayol kishiga nisbatan "ishonib bo'lmaydigan borliq" sifatida qaraladi: At ile avrada guven olmaz (Ot bilan xotinga ishonib bo'lmaydi); Kadinda vefa, borʃluda sefa aranmaz (Xotinda vafo, qarzdorda safo bo'lmas); Ak akʃe ile ak baldira guven olmaz (Oq aqcha bilan, oq tovonga ishonib bo'lmaydi); Kadin deniz gibidir, guvenmek olmaz (Ayol dengiz kabidir, ishonib bo'lmaydi). Maqollarda ayol ot, oq tovon, dengiz kabi obrazlar orqali ifodalanadi.

Ayrim maqollarda ayol "zabt qilib bo'lmaydigan, biroq boshqarilishi kerak bo'lgan borliq" sifatida namoyon bo'ladi: Kadinla tavuk baglanmaz (Xotin bilan tovuqni boylab bo'lmaydi); Avrat attir, gemini boʃ tutma (Xotin ot kabidir, jilovini bo'sh qo'yma); Ersiz avrat, yularsiz at (Ersiz ayol, jilovsiz ot); Avrat nikahla, tarla tapuyla zaptolunur (Ayol nikoh bilan, maydon(dala) hujjat bilan zabt qilinadi); Avradi ar zapt eder, er zapt etmez (Ayolni er zabt etolmaydi, ori zabt qiladi). Bu maqollarda ham ot, tovuq, ekin maydoni, or-nomus singari obrazlar yordamida ayolning qayd qilingan xususiyatlari yoritilgan.

Turk madaniyatida islom dini ta'sirida yangi obrazlar paydo bo'ldi va ayol kishiga nisbatan, Odam Atoning Jannatdan quvilishiga sababchi bo'lgan va insoniyatni makr-aldov bilan yo'ldan ozdiradigan Shayton obrazi ayolga qiyoslanadi. Uning bu xususiyatlari ayolda ham uchraganligi bois unga nisbatan "shaytoniy xususiyatlari bor borliq" sifatida qaraladi: Kadin ʃeytana pabucunu ters giydinir (Ayol shaytonga kovushini teskari kiygizadi); Erkegin eytani kadindir (Erkakning shaytoni ayoldir); Kadin erri eytan errine eʃittir (Ayolning yomonliklari shaytonning yomonliklariga teng); Kadinin errinden Allah'a siginmali (Ayolning yomonliklaridan Allohdan panoh so'rash kerak). Maqollarda ayol shaytonga, makkorligi jihatidan undan ham ustun turishiga, qilgan yomonliklari ham shaytonning yomonliklariga tenglashtiriladi va hatto uning yomonliklaridan Allohdan panoh so'rash kerakligi bilan uning yomonliklarining "qiymati" qancha-lik yuqori ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa

Maqollarda asosan salbiy jihatlardan yorilsa-da, oila quruvchisi sifatida qaraladi va ulug'lanadi. Turk madaniyatida ayol birinchi galda erta yoshda turmush qurishi bilan ardoqlanadi. Bulardan tashqari xulq-atvor masalasi va turmushdagi ro'zg'or tutimi - pazandalik, ozodalik ayollarda kutiladigan xususiyatlar sanaladi. Tug'ilganidan to tasmushga chiqmaguniga qadar "qadrsiz" bo'lgan ayol, tasmushga chiqishi bilan qadrlana boshlanadi. Turmushga chiqishi uning bu yo'ldagi ilk qadami hisoblanadi. Farzandli bo'lishi, ayniqsa, o'g'il farzandni dunyoga keltirishi uning oiladagi mavqeyini birdan yuksaltirib yuboradi.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. PAAOGLU, Canan, Rus ve Türk Dil Dünya Görüşlerinde Aile Konsepti, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, C.8, Sayı:25, s.165
2. Маслова, В.А., Лингвокультурология, Москва, Academia, 2001, с.17
3. Sharifian F. Cultural Linguistics. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company - 2017, p.2
4. Kozan O. Kültürdilbilim: Temel Kavramlar ve Sorunlar. Ankara: Gazi Kitabevi - 2014, s.1-9
5. Yurtbaşı, M. Learning about "family relations" in Turkey through proverbs, International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education -
6. Сидорин И.П. Концепт семья в ассоциациях носителей русского и турецкого языков. Общественные и гуманитарные науки, С. 323-329
7. Биктагирова, З.А. Концепт «Семья» в парамиологии английского, турецкого и татарского языков, Дисс. канд. фил. наук, Казань.: 2007, 228 стр.
8. Solikha, A. (2024). DEVELOPMENT OF TRANSLATION COMPETENCE OF STUDENTS IN SPANISH LANGUAGE COURSES. ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР, 2(3), 9–12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11178339>
9. ANORBOYEVA, S. (2024). DEVELOPMENT OF TRANSLATION COMPETENCE OF STUDENTS IN SPANISH LANGUAGE COURSES. Journal of Pedagogical and Psychological Studies, 2(3), 9–12. Retrieved from <https://imfaktor.com/index.php/jopaps/article/view/1263>
10. Солиха Анорбоева, Нилуфар Сабирова. Современная модель профессиональной компетенции переводчика в контексте системы подготовки переводчиков в вузах. O‘zbekiston: til va madaniyat. Lingvistika. 2024-1: 110-127.
11. Анорбоева С. (2024). ПОДГОТОВКА ПЕРЕВОДЧИКОВ С ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА И СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРЕВОДЧИКА. Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit, 176-180. <https://doi.org/10.2024/5mckbz69>
12. АНОРБОЕВА, С. (2024). SYSTEMS OF TRANSLATOR TRAINING IN UZBEKISTAN UNIVERSITIES AND A MODERN MODEL OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TRANSLATOR. *News of the NUUZ*, 1(1.10), 63-66. <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.10.4534>